

**STUDIA LINGUISTICA
ET JURIDICA**

2010

Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кіровоградський юридичний інститут

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОВИ ПРАВА:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ**
(8–9 грудня 2010 року)

ДОПОВІДІ МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ПИТАННЯМ
ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА

Кіровоград 2010

О.С. Іщенко
(Київ)

**СПЕКТРОГРАФІЯ МОВЛЕННЯ У СВІТЛІ
ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТІВ)**

У суто акустичному плані мовлення має чотири типи інформації залежно від джерела звукотворення: пауза, голос (тон), шум і сукупність голосу й шуму. Такий опис мовлення став підґрунтям для фонолінгвістичного (фонолого-фонетичного) його аналізу, передусім у напрямку класифікацій голосних і приголосних звуків.

Для криміналістичних (фоноскопичних) досліджень звукової мови зручнішим й практичнішим виявився спрощений поділ ділянок мовленнєвих сигналів на тональні (голос, голос + шум), нетональні (лише шум) і паузативні (паузи). Така класифікація звукового потоку людини виправдана з погляду аналізу індивідуальних ознак мовця, її елементи (акустичні ділянки) чітко виділяються у мовленнєвому сигналі та піддаються інструментальному вимірюванню [4: с. 12].

У вітчизняній новітній науці криміналістичні розвідки у напрямку автентифікації (ідентифікації, верифікації) осіб за голосом (мовленням) ґрунтуються на теоретичних, практично-методичних досягненнях передусім російських фахівців В.Р. Женила [2], О.І. Галяшиної [3],

Є.М. Тимофеева [7], Т.І. Голощапової [7], О.Ш. Каганова [5] та ін. Окремих українських науковців, так само як і ґрунтовних праць, із зазначеної проблематики назвати важко. Утім, є спроби науково-практичного (прикладного) розв'язання проблеми у напрямку створення чи удосконалення вже існуючих комп'ютерних систем зі звукової автентифікації, порушені, наприклад, О.Ф. Новосельським [6], О.С. Алексеевим [1], В.Ф. Бардачевським [2] та ін.

Орієнтація лінгвістичних (фонетичних) досліджень на досягнення біометричної (фоноскопичної) практики є результатом усвідомлення того, що мовлення (мовленнєвий сигнал) у найзагальнішому своєму вияві – це сукупність даних про мову і мовця. Коректне розуміння проблеми забезпечує достовірне її розв'язання. З іншого боку, звуки мовлення актуалізуються не лише у дослідженнях з фонетики чи криміналістичної фоноскопії, але й привертають свою увагу психологів, логопедів, звукотерапевтів, звукорежисерів, фахівців у галузі синтезу й автоматичного розпізнавання мовлення, передавання його каналами зв'язку та ін.

Індивідуальні особливості мовлення виявляються в анатомічній будові та нейрофізіологічному керуванні звукотворення [4: с. 13]. Перша система найбільше визначає характер (специфіку) тональних і нетональних характеристик мовлення – здебільшого форму і спектр звуків (фонем). Друга система найкраще позначена на часовому оформленні мовлення і його складників: періодичність коливання голосових зв'язок, періодичність слідування тональних ділянок, тривалість нетональних ділянок, чергування тональних і нетональних сегментів, тривалість пауз, індивідуальний темп мовлення тощо.

Найвищу біоінформативність (інформацію про мовця) має тональна ділянка звукового ланцюжка [4: с. 13], тобто його голос, темброве забарвлення. Прийнято вважати, що індивідуальність тональних ділянок спричинена трьома факторами: формою імпульсу голосового збудження мовленнєвого тракту, періодичністю голосових імпульсів та формою мовленнєвого тракту.

Нижчий рівень інформативності про мовця мають ті мовленнєві параметри, які є результатом роботи нейрофізіологічної системи, адже саме вони відображають фізичний та емоційний стани людини, різні розлади апарату мовлення тощо. Однак інформація про мовця цього типу

не може бути не відбитою і на роботі системи звукотворення, адже артикуляція стає результатом нейрофізіологічної поведінки.

Метою цього дослідження є спроба виявити, що спектрографія (спектрографування) як один із провідних прийомів експериментальної (інструментальної) фонетики дає можливість фіксувати не лише релевантні лінгвістичні характеристики звуків, але й біометричні сумірники, таким чином дозволяє ідентифікувати особу за її голосом.

Задля реалізації поставленої мети проведено експерименти із зіставлення різних фонограм у спектрографічному вигляді. Спектрограма відтворює частотний склад звукового сигналу. Частотно-амплітудна спектрограма як різновид спектрографії фіксує залежність тонів (частот) від їхньої амплітуди у вигляді оригінальної кривої лінії. Якщо піддаватимемо спектральному аналізу лише окремий звук, то отримаємо спектральну картину цієї одиниці, тобто функцію залежності частот від їхньої інтенсивності (амплітуди). Така процедура є традиційною в експериментально-фонетичних дослідженнях. Аналогічно ми можемо спектрографувати не окремий сегмент, а суцільний текст. У такому разі маємо отримати спектральну характеристику, що описує голос мовця. Адже спектрограма показує основний тон, обертони, форманти (резонансні обертони), що продукує окрема людина.

В експериментальній частині за спектрограмами¹ зіставляли спочатку два різні аудіотексти² (текст А, текст В) одного мовця (чоловіка), потім два однакові за змістом аудіотексти різних дикторів. Для зручності експерименту підбрано таких мовців (чоловіків), якість голосу яких сприймається як протилежна: один диктор (І) володіє гарним, яскравим, сильним голосом, натомість голос іншого диктора (ІІ) – млявий, слабкий, нечіткий. Обидва промовляли один текст (текст А).

Як було зазначено вище, тональні ділянки за біологічною інформативністю переважають нетональні, тому на етапі попереднього опрацювання експериментальної частини навмисне видалено (шляхом

¹ Опрацювання мовлення інструментально здійснено у програмі Sound Forge 10.0. Обрано такий режим спектра: розмір FFT – 512, перекриття FFT – 75%, вікно вирівнювання – Hamming, діапазон частот – від 20 до 7000 Гц. Значення кривої спектра фіксували кроком через 50 Гц.

² Задля досягнення більшого контрасту між аналізованим матеріалом залучили тексти, стилістично відмінні й неоднакової інтонації.

аудіомонтажу) всі нетональні (шумні) звуки. Суцільний тональний ланцюжок нормалізовано за піковим значенням (для валідності експериментального матеріалу). Крім цього, беручи до уваги математичні особливості процесу спектрографування (передусім йдеться про теорему Фур'є і наслідки, які випливають з неї), для зіставлення підготовлено звукові файли (у форматі .wav) однакової тривалості. Записи вважаємо такими, що не містять зайвих шумів.

Текст А

Початковий варіант:

Що нам хоче сказати Ісус через цю притчу? Ми побачили, що ворог працює через містифікацію і підробку. Коли сатана спокушував Господа, він з'явився у вигляді ангела світла. Але Ісус переміг його твердим знанням волі Отця.

Тональний ланцюжок:

*Онамоєазайіуереуциуоаилиоороауїееезіііііідобуолиаанаоууавгоод
авінзйавиваувиладіангелавілаалеїуеремігйоговердимзнаннамволіоа*
(тривалість - 5 с).

Текст Б

Початковий варіант:

Мова є одним із компонентів, з яких складається нація. Народ, який втрачає свою мову, перестає існувати як нація. Тому зрозуміло, чому народи, яким загрожувала втрата мови, вели за неї вперту боротьбу протягом століть.

Тональний ланцюжок:

*Моваїєоднимізомоненівзйаиладаїефнайїанародїаїїврааїевоїумову
ереаїїєінуви
їанайїаомузрозумілоомународийаїмзагрожувалавраамовивелизанейїверу
боробуройагомолі* (тривалість - 6 с).

Зіставлення спектрів, що презентують записане мовлення одного й того самого диктора (рис. 1), дійсно, дозволяє говорити про високий ступінь подібності акустичних складників звукових сигналів.

Рис. 1. Криві спектра тональних ділянок тексту А і Б

Математичне опрацювання спектральних кривих засвідчило таке: коефіцієнт кореляції двох числових масивів (інтегральне значення кривих на двох спектрах) становить 0,99 (повне збігання дорівнює одиниці), що свідчить фактично про ідентичність двох експериментальних зразків.

За результатами другого експерименту, коли у спектрографічному режимі зіставлено фонограми двох мовців (рис. 2), подібність аналізованого (порівнюваного) аудіоматеріалу значно менша, навіть незважаючи на однаковий його лінгвістичний контент.

Рис. 2. Криві спектра тональних ділянок голосу I і голосу II (текст А)

Два спектри суттєво різняться між собою за характером кривої, її руху. Бачимо, що одна оригінальна крива (диктор I) більш подрібнена, різана, що свідчить про наявність у великій кількості виражених тонів

(обертонів), тоді як інша (у диктора II) вона менш подрібнена, полога, тобто бідна на гармоніки.

Водночас загальний малюнок обох спектрів досить схожий: найбільша інтенсивність тонів зосереджена приблизно у спільній частотній ділянці (100-600 Гц), інтенсивність наступних тонів поступово зменшується, причому доволі за схожим алгоритмом. Коефіцієнт кореляції двох спектрів становить 0,92.

Отже, згідно з результатами експериментів, констатуємо, що голос людини пов'язаний з індивідуальним характером звукових коливань і визначається тим, які обертони супроводжують основний тон. Інструментальний аналіз засвідчив, що індивідуальний відбиток голосу мовців присутній на спектрограмах і дійсно може піддаватися біометричній діагностиці, зокрема фоноскопичному аналізу (експертизі).

Література

1. *Алексеев А.С.* Количественный анализ систем признаков и методов идентификации / А.С. Алексеев, Е.Е. Федоров // Штучний інтелект. – Донецьк, № 3. – С. 557-562.
2. *Бардаченко В.Ф.* Анализ современных средств аутентификации для систем защиты информации/ В.Ф. Бардаченко, А.В. Кариман, О.К. Колесницкий// Управляющие системы и машины. – К., 2004. – 3. – С. 87-92.
3. *Галяшина Е.И.* Основы судебного речеведения: Монография. – М.: Стенси, 2003. – 235 с.
4. *Женило В.Р.* Компьютерная фоноскопия. – М.: Академия МВД России, 1995. – 204 с.
5. *Каганов А.Ш.* Криминалистическая идентификация личности по голосу и звучащей речи. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 296 с.
6. Новосельський О. Ф. Вимірювальний апаратно-програмний комплекс для ідентифікації особи по голосу: Дис. канд. техн. наук: 05.11.16. – К., 1997. – 192 л.
7. *Тимофеев Е.Н.* Применение автоматизированной системы «Диалект» на базе компьютерной речевой лаборатории (США) при решении задач идентификации дикторов: Методические рекомендации / Е.Н. Тимофеев, Т.И. Голощапова, И.В. Докучаев. – М.: ЭКЦ МВД России, 2000. – 120 с.